

Analog – Digital – Virtuell. Ein inter- und transdisziplinärer Zugang zur Rezeption kunsthistorischer Objekte in unterschiedlichen medialen Kontexten

Brinkmann, Hanna

hanna.brinkmann@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0000-0002-2841-9327

Alvarez, Alexandra Victoria

alexandra.alvarez@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0009-0005-3857-6130

Voller, Luitgard

luitgard.voller@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich

Huemer, Christian

C.Huemer@belvedere.at
Österreichische Galerie Belvedere, Österreich
ORCID: 0000-0003-2777-9336

Aufreiter, Johanna

J.Aufreiter@belvedere.at
Österreichische Galerie Belvedere, Österreich
ORCID: 0009-0009-4089-8605

Einleitung

Das inter- und transdisziplinäre Projekt „Kunsterfahrung im (Post-)digitalen Zeitalter {original | digital | virtuell}" (OrDiV) widmet sich der auch über die Kunstgeschichte hinaus zentralen Frage, wie sich die Rezeption kunsthistorischer Objekte in Abhängigkeit vom medialen Format verändert. Untersucht wird, inwiefern sich die Wahrnehmung analog präsentierter Kunstwerke von digitalen Reproduktionen, virtuellen Umgebungen und „Born Digitals“ unterscheidet.

Vor dem Hintergrund der rasanten technologischen Entwicklungen und der zunehmenden Digitalisierung musealer Bestände eröffnen sich neue Möglichkeiten für das Präsentieren, Teilen und Erleben von Kunst. Digitale Reproduktionen sind weltweit binnen Sekunden abrufbar, immersive Formate wie VR- oder AR-Anwendungen ermöglichen neue Erfahrungsräume (vgl. Stärk und Stender, 2022; Kohle, 2017 und 2018; Din und Hecht, 2007). Kunstwerke werden somit nicht mehr ausschließlich als Originale im Museum rezipiert, sondern in vielfältigen medialen Kontexten – häufig im digitalen Raum. Dies wirft grundlegende Fragen zur Rezeption von Kunst im postdigitalen Zeitalter und zum Status des digitalen Bildes auf.

Kunsterfahrung im Vergleich

Ziel des Grundlagenforschungsprojekts OrDiV ist es, die digital oder hybrid vermittelten Kunsterfahrungen im Vergleich zum analogen Original empirisch zu untersuchen und zentrale Unterschiede in der Wahrnehmung, der kognitiven und emotionalen Verarbeitung sowie in der nachwirkenden Erinnerung der Rezipient:innen zu erfassen. Die Betrachtungspraxis selbst – das Sehen als aktive Sinnstiftung – steht dabei im Fokus und wird unter anderem durch Eye-Tracking-Verfahren analysiert. Diese quantitativen Daten werden durch qualitative Interviews ergänzt, um individuelle Rezeptionsprozesse tiefergehend zu verstehen. Die anschließende Interpretation der Daten erfolgt theoriegeleitet und integriert kunsthistorische, psychologische sowie medienwissenschaftliche Perspektiven. Der theoretische Rahmen basiert unter anderem auf Walter Benjamins vielzitiertem Konzept der Aura des Kunstwerks im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936), die Übertragung des Konzepts in den digitalen Raum (Latour und Lowe, 2011; Schweibenz, 2018) sowie auf aktuellen Debatten zur Medialität von Kunst (vgl. Cramer, 2015; Schmitt, 2021). Das Projekt fragt, ob ein medienspezifisches Kunsterlebnis existiert, wodurch es sich auszeichnet und welche Implikationen dies für Museen, Vermittlungsstrategien und die kunsthistorische Forschung hat. Über vorangegangene Studien (z.B. Locher et al. 2001; Hampp und Schwan 2017; Weindl, 2019), die mit dem Medium auch den Kontext änderten (Museum vs. Lab), oder aber bei gleichbleibendem Kontext Original und Reproduktion im selben Medium (z.B. als analoge Objekte) präsentierten, geht OrDiV hinaus: Verschiedene Medienformate – original, digital, virtuell¹ – wurden alle im selben Kontext, im Museum, vergleichend in den Blick genommen. Mit seinem integrativen Mixed-Methods-Ansatz leistet das Projekt einen innovativen Beitrag zu den Digital Humanities und verbindet kunsthistorische Objektforschung mit empirischer Rezeptionsanalyse.

Abb. 1. Foto: Carmen Müller / Belvedere, Wien

Studiendesign

Konkret wurden vier vergleichende Studien (siehe Abb. 1) mit jeweils unterschiedlichen Museumsbesucher:innen, die vor Ort im Oberen Belvedere in Wien angesprochen wurden, durchgeführt. In allen vier Studien betrachteten die Besucher:innen sieben Werke des Österreichischen Expressionismus im Ausstellungsraum „Psyche und Provokation“, dabei wurden ihre Blickbewegungen mit mobilem Eye Tracking (PupilLabs) aufgezeichnet. Nach der Betrachtung kamen ein qualitatives Interview, Fragebögen (vgl. Reitstätter et al., 2020) und eine Woche nach der Teilnahme eine Online-Befragung via LimeSurvey zum Einsatz. Insgesamt liegen nach der abgeschlossenen Datenerhebung 55 vollständige Datensets für die Rezeptionsbedingung „Original“, 63 für „Digital“, 50 für „VR“ und 64 für „AR“ vor. Für das kommende Jahr ist eine Studie mit „Born Digitals“, die keine analoge Referenz haben und somit auch keine Reproduktionen sind, geplant.

Datenanalyse

Die Eye-Tracking-Daten werden hinsichtlich der Fixationen ausgewertet, hier stehen aufgrund der Forschungsfrage, die sich für die Intensität sowie die Art und Weise der Auseinandersetzung mit den Kunstwerken interessiert, die durchschnittliche Fixationsdauer und der Ort der Fixationen im Mittelpunkt („wie lange wurde wohin geschaut“). Die Eventklassifikation der Daten erfolgt mit der Software Pupilcloud mittels automatischem „Gaze Mapping“ (Drews und Dierkes, 2023), die Verortung durch Areas of Interest, die in einem dreistufigen Prozess top-down definiert wurden (Abb. 2).

Abb. 2. Foto: Hanna Brinkmann, AOIs 2: Ellice Jachek

Die Transkription der Audiofiles, die durch die qualitativen Interviews entstanden sind, werden ebenfalls dreistufig bearbeitet: Die erste Transkription wurde mit Whisper AI vorgenommen, nach der Überprüfung und Korrektur erfolgt in einem dritten Schritt mit Hilfe von MAXQDA die thematische Interpretation nach Braun und Clarke (2006). Die Daten aus der Onlinebefragung setzen sich aus zwei Teilen zusammen: dem Fragebogen zur ästhetischen, kognitiven und emotionalen Wirkung sowie den soziodemografischen Daten vor Ort und dem zweiten Teil eine Woche nach dem Besuch zur Erinnerung und zum generellen Wissen und Interesse an bildender Kunst (Specker et al., 2018).

Ziel des Posters

Das hier vorgeschlagene Poster zielt darauf ab, das Projekt als solches zu präsentieren und auf Basis der bereits erhobenen Daten die spezifischen Wahrnehmungsqualitäten von originalen Kunstwerken, ihren digitalen Surrogaten sowie digitalen Erweiterungen in den virtuellen Raum zu beschreiben, zu analysieren und zu differenzieren. Die ersten Ergebnisse aus den drei Datensets (Eye Tracking, qualitative Interviews, Online Survey) sollen gegenüber und zur Diskussion gestellt werden.

Acknowledgement

This research was funded in whole or in part by the Austrian Science Fund (FWF) [P 37260-G]. For the purpose of Open Access, the authors have applied a CC BY public copyright license to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.

Bibliographie

- Benjamin, Walter.** 1936. “L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée.” *Zeitschrift für Sozialforschung* 5(1): 40–66.
- Braun, Virginia und Victoria Clarke.** 2006. “Using Thematic Analysis in Psychology.” *Qualitative Research in Psychology*, 3(2): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cramer, Florian.** 2015. “What is ‘Post-digital’? Postdigital aesthetics.” In *Postdigital Aesthetics*, hg. von David M. Berry und Michael Dieter, 12–26. London: Palgrave Macmillan.
- Din, Herminia und Phyllis Hecht, Hg.** 2007. *The Digital Museum. A Think Guide*. Washington DC: American Association of Museums.
- Drews, Michael und Kai, Dierkes.** 2023. “Pupil Labs Fixation Detector – Algorithm Description.” Whitepaper, Pupil Labs, Berlin.
- Hampp, Constanze und Stephan, Schwan.** 2017. “Authentizität in der Wahrnehmung und Bewertung von Museumsobjekten. Ergebnisse empirischer Besucherstudien aus dem Deutschen Museum in München.” In: *Authentisierung im Museum. Ein Werkstatt-Bericht*, hg. von Thomas Eser et al., 89–

100. Heidelberg: Propylaeum. <https://doi.org/10.11588/propylaeum.297.c3595>

Kohle, Hubertus. 2018. *Museen digital. Eine Gedächtnisinstitution sucht den Anschluss an die Zukunft.* Heidelberg: Heidelberg University Publishing. <https://doi.org/10.17885/heiup.365.515>

Kohle, Hubertus. 2017. “Ein viel umfassenderes Wahrnehmen.“ *Neues Museum - die österreichische Museumszeitschrift* 17(3): 8–17.

Latour, Bruno und Adam, Lowe. 2011. “The Migration of the Aura, or How to Explore the Original through Its Facsimiles.” In *Switching Codes: Thinking Through Digital Technology in the Humanities and the Arts*, hg. von Thomas Bartscherer und Roderick Coover, 275–298. Chicago: University of Chicago Press.

Locher, Paul et al. 2001. “The influence of presentation format and viewer training in the visual arts on the perception of pictorial and aesthetic qualities of paintings.” In *Perception*, 30(4): 449–465.

Reitstätter, Luise et al. 2020. “The Display Makes a Difference: A Mobile Eye Tracking Study on the Perception of Art Before and After a Museum’s Rearrangement.“ *Journal of Eye Movement Research* 13(2): 1-29. <https://doi.org/10.16910/jemr.13.2.6>

Schmitt, Peter. 2021. *Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert.* Hamburg: Meiner Verlag.

Specker, Eva, Michael Forster, Hanna, Brinkmann, Jane, Boddy, Matthew, Pelowski, Raphael, Rosenberg und Helmut, Leder. 2018. “Vienna Art Interest and Art Knowledge Questionnaire (VAIAK)” *APA PsycTests*. <https://doi.org/10.1037/t69992-000>

Stärk, Theresa und Christine Stender. 2022. “Museologie: Digitale Kunstvermittlung als Chance der kontaktlosen Begegnung mit Kunst.“ In *Corona und die anderen Wissenschaften. ars digitalis*, hg. von Peter Klimczak, Denis Newiak und Christer Petersen, 11. Wiesbaden: Springer Vieweg. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36903-3_11

Schweibenz, Werner. 2018. “The Work of Art in the Age of Digital Reproduction.“ In *Museum International*, 70(1–2), 8–21. <https://doi.org/10.1111/muse.12189>

Weindl, Roman. 2019. *Die »Aura« des Originals im Museum. Über den Zusammenhang von Authentizität und Besucherinteresse.* Bielefeld: transcript (Edition Museum).

Webseite: www.donau-uni.ac.at/ordiv (zuletzt zugegriffen: 09.12.2025)